

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10912811>

УДК 930:314

**РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА 1834 ГОДА ДЕРЕВНИ ЯНДУГАНОВО
ЧЕБОКСАРСКОГО УЕЗДА КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ**

А.П. Петров,

Чувашский государственный аграрный университет,
г. Чебоксары

Аннотация: О родственных связях внутри деревень и крестьянских общин в настоящее время известно немного. Между тем изучение этих связей, несомненно, помогло бы лучше понять жизнь крестьян, которая почти вся проходила в рамках деревни и сельской общины. Наиболее информативным источником для изучения родственных связей в Российской империи являются ревизские сказки – материалы переписей, проводившихся с первой половины XVIII в. В них указано население отдельных дворов, показаны родственные связи внутри двора.

Ключевые слова: ревизская сказка, деревня Яндуганово, родственные связи, возрастной состав, супружеская пара, размер семьи, крестьянская семья

**THE REVISION TALE OF 1834 OF THE VILLAGE
OF YANDUGANOVO, CHEBOKSARY DISTRICT
KAZAN PROVINCE**

P. Petrov,

Chuvash State Agrarian University,
Cheboksary

Annotation: Little is currently known about family ties within villages and peasant communities. Meanwhile, studying these connections would undoubtedly help to better understand the life of peasants, which

almost all took place within the framework of the village and rural community. The most informative source for the study of family ties in the Russian Empire are audit tales – materials of censuses conducted since the first half of the XVIII century. They indicate the population of individual courtyards, and show family ties within the courtyard.

Keywords: revision fairy tale, village of Yanduganovo, family ties, age composition, married couple, family size, peasant family

Введение. Среди множества архивных документов, используемых в генеалогических исследованиях, можно выделить ревизские сказки (подушные переписи). С 1719 по 1858 г. было проведено десять ревизий (переписей), основной целью их проведения был учёт населения, подлежащего налогообложению.

Настоящая статья посвящена изучению материалов восьмой переписи населения Российской империи, взятой из фондов Чувашского государственного исторического архива по деревне Яндуганово Чебоксарского уезда Казанской губернии. Упоминание о деревне можно найти в плане генерального межевания 1793 года Чебоксарского уезда Казанской губернии, фрагмент этой карты представлен на рисунке 1 [6]. Современное название Большое Яндуганово появилась после 1876 года в метрических книгах Введенской церкви села Сотниково. Тогда же появилась деревня Малое Яндуганово.

Рисунок 1 – Фрагмент плана генерального межевания 1793 года Чебоксарского уезда Казанской губернии

Родство этих деревень объясняется тем, что некоторые жители деревни Яндуганово переселились в другое место и создали там новое селение. Причины переселения можно понять из устных преданий. Известно, что часть жителей деревни Яндуганово покинули своё селение, спасаясь от набегов «лихих людей» (вӑрӑсем), которые проезжали по расположенному с востока в полукилометре от деревни старинной дороге (вӑрӑ – хурах сулӑ) село Сундырь (ныне город Мариинский Посад) – село Есмель (ныне село Октябрьское) через село Сотниково и деревню Эльбарусово (рис. 2) [6]. Путники, угрожая пожаром, грабили и вынуждали жителей откупаться деньгами, скотом или продуктами питания. Поэтому новое место нашли подальше от этой дороги в западном направлении, через два оврага.

Рисунок 2 – Фрагмент Военно-топографической карты Казанской губернии 1880 года: 1 – старинная дорога село Сундырь (город Мариинский Посад) – село Есмель (село Октябрьское)

Материалы ревизской сказки играют важнейшую роль при проведении генеалогических исследований, восстановлении родословных линий. Подобные исследования сейчас становятся всё более популярными, многие хотят восстановить историю своей семьи, своего рода. Большинство государственных архивов в настоящее время открыто для широкого круга исследователей (как профессионалов, так и любителей), однако людям, которые хотят узнать больше о своих предках, приходится прикладывать огромные усилия для того, чтобы найти какие-то сведения в различных архивных документах. Это связано с массой факторов, в частности, с географической удаленностью региональных архивов. Но если исследователь-любитель и получит доступ к документам, в которых имеется информация о его предках (например, к материалам переписей), он может потратить колоссальный объем времени на то, чтобы просто прочитать записи в переписях и разобрать почерк того приказчика или старосты, который проводил перепись.

Мы ограничились рассмотрением одного села, но возможно расширение географических масштабов. История деревни никем ранее

не изучена и не описана. Интересные страницы из жизни жителей, возможно утрачены. Но хочется узнать и сохранить её историю для будущих поколений [4, 5].

Цель и задачи исследования. Целью исследований является изучение и сохранение истории деревни для будущих поколений. Задачей работы является анализ и систематизация собранных материалов.

Материалы и методы исследования. Источниковую базу данного исследования составила ревизская сказка 1834 года по деревне Яндуганово из фонда государственного исторического архива Чувашской Республики [1]. Кроме этого в фондах имеются ревизские сказки 1816 и 1782 годов [2, 3]. В основу методики исследования положены анализ и сравнение архивных источников, обработка статистических данных, социологический метод.

Ревизская сказка от 16 января 1834 года деревни Яндуганово Казанской губернии Чебоксарского уезда, составленная на мужского и женского пола государственных крещеных крестьян чувашской национальности представлена в таблице 1.

Результаты исследования и их обсуждение. Фрагмент оригинального листа ревизской сказки представлен на рис. 3. В ревизской сказке помимо списка жителей деревни фиксировали также и родственные связи в пределах каждой семьи. Эта информация представляется чрезвычайно важной для генеалогических исследований, поскольку она позволяет строить восходящие цепочки от сына к отцу, деду и т.д.

На день составления ревизской в деревне Яндуганово было 212 человек, из них 100 человек мужского пола и 112 человек женского пола.

Интересно выяснить по ревизской сказке разница в возрасте супружеских пар. Так из 40 супружеских пар в деревне в 27,5 % браков крестьян в деревне возраст муже превосходил возраст жены 1...5 лет, в 7,5 % браков супруги были ровесниками, в 27,5 % браков жена была старше мужа на 1...лет, в 17,5 % браков муж был старше жены на 6...10 лет, в 12,5 % браков муж был старше жены на 10 и более лет и в 3,5 % браков жена была старше мужа на 6 и более лет.

Если рассмотреть возрастной состав жителей деревни, то 28,0 % составляет мальчики и 30,4 % девочки в возрасте до 10 лет, 23,0 %

юноши и 16,1 % девушки старше 10 и до 20 лет, 23,0 % мужчин и 26,8 % женщин в возрасте старше 20 и до 30 лет, 5,0 % мужчин и 7,1 % женщин в возрасте старше 30 и до 40 лет, 10,0 % мужчин и 8,2 % женщин в возрасте старше 40 и до 50 лет, 6,0 % мужчин и 8,0 % женщин в возрасте старше 50 и до 60 лет, 3,0 % мужчин и 1,8 % женщин в возрасте старше 60 и до 70 лет и 2,0 % мужчин и 0,9 % женщин старше 70 лет. Самый возрастной мужчина в деревне Трофим Артемьев – 75 лет, а среди женщин – Дарья Фёдорова – 76 лет.

Средний размер крестьянской семьи в деревне составляет 6...7 человек, а среднее количество детей до 14 лет – 2...3 ребёнка, минимальное количество – 1, максимальное – 7 детей.

Таблица 1 – Ревизская сказка от 16 января 1834 года деревни Яндуганово Казанской губернии Чебоксарского уезда, составленная на мужского и женского пола казённых крещеных крестьян из чуваш

№ семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после прибыло, лет	Из того числа выбыло, когда имено	Ныне налицо, лет	№ семьи	Женский пол	Во временной отлучке, сколько времени	Ныне налицо, лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Мартын Никифоров	3	В рекруты 1831 г.		1.			
2.	Трофим Артемьев	57		75	2.	Кирилла Прокопьева жена Авдотья		48
	Трофима Артемьева сын Кирилл	28	Умер в 1830			Фёдора Кириллова жена		25

№ семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после прибыло, лет	Из того числа выбыло, когда именовано	Ныне налицо, лет	№ семьи	Женский пол	Во временной отлучке, с какого времени	Ныне налицо, лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			г.			Пелагея		
	Кирилла сын Фёдор	3		21				
3.	Фёдор Мартьянов	53	Умер в 1827 г.		3.	Афанасия Фёдорова жена Пелагея		25
	Фёдора Мартьянова сын Афанасий	7		25				
	Афанасия сын Моисей	новорожд.		2				
4.	Михаил Максимов	34	Умер в 1821 г.		4.	Михаила Максимова жена Прасковья Филиппа Михайлова жена Устинья		58
	Михаила Максимова сыновья: Филипп	11		29				35
	Григорий	3	Умер в 1817 г.					7
	Антон	1		19				

№ семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после прибыло, лет	Из того числа выбыло, когда именно	Ныне налицо, лет	№ семьи	Женский пол	Во временной отлучке, с какого времени	Ныне налицо, лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Михаила Максимова от жены незаконнорожденный сын Андрей	новорожд.		11				
5.	Алексей Иванов	36		54	5.	Алексея Иванова жена Дарья		43
	Алексея Иванова сын Прокопий	11		29		Алексея Иванова дочь Настасья		22
	Прокопия сыновья: Фёдор	новорожд.		11		Прокопия Алексеева жена Акулина		22
	Харитон	новорожд.		8				
	Николай	новорожд.		5				
6.	Дмитрий Николаев	18		36	6.	Дмитрия Николаева жена Агафья		35
7.	Ефим Филиппов	32		50	7.	Ефима Филиппова мать Дарья Фёдорова		76
	Ефима	9		27		Ефима		53

№ семьи	Мужской пол	По после дней ревизи ни состо яло и после приб ыло, лет	Из того числ а выб ыло, когд а имен но	Н ы н е на ли цо, лет	№ семьи	Женский пол	Во време нной отлуч ке, с каког о време ни	Н ы н е на ли цо, лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Филиппова от первой жены сын Василий					Филиппова жена Анна		23
						Ефима Филиппова дочь Манефа		
	Василия сын Николай	новорожд.	1	Василия Ефимова жена Дарья		28		
	Другой сын Данила	7	В рекр уты 1827 г.	Его же дочь Дарья		8		
	Третий сын Иван	1	19	Данила Ефимова дочь Авдотья		7		
8.	Федор Иванов	40	Умер в 1823 г.	21	8.	Фёдора Иванова дочь Агафья	19	
	Фёдора Иванова сын Андрей	3				Андрея Федорова жена Матрёна	24	
						Андрея Фёдорова от	6	

№ семьи	Мужской пол	По после дней ревизи ни состо яло и после приб ыло, лет	Из того числ а выб ыло, когд а имен но	Н ын е на ли цо, лет	№ семьи	Женский пол	Во време нной отлуч ке, с каког о време ни	Н ын е на ли цо, лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						матери незаконнорожденные дочери: Татьяна		
						Прасковья		5
9.	Николай Фадеев	47	Умер в 1820 г.		9.	Николая Фадеева племянница Марфа Павлова		21
10.	Иван Васильев	42		60	10.	Ивана Васильева жена Марья		58
	Ивана Васильева приёмьш Кузьма Михайлов	8		26		Кузьмы Михайлова жена Марья		30
	Кузьмы сын Филипп	новорожд.		8		Его же дочь Татьяна		Налицо
11.	Василий Григорьев	12	В рекруты 1831 г.		11.	Василия Григорьева дочери: Аксинья		10
	Василия Григорьева	новорожд.		12		Авдотья		6

№ семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после прибыло, лет	Из того числа выбыло, когда именно	Ныне налицо, лет	№ семьи	Женский пол	Во временной отлучке, с какого времени	Ныне налицо, лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сын Иван							
	Василия Григорьева брат Егор Григорьев	10		28		Егора Григорьева жена Устиния		30
	Егора сын Авраамий	новорожд.		8		Его же дочери: Агафья		3
	Василия Григорьева другой брат Ефим Григорьев	8		26		Акулина		1
	Василия Григорьева третий брат Иван Григорьев	полгода		18 1/2		Ефима Григорьева жена Аграфена		26
	Ивана сын Никита	новорожд.		н/л		Ефима Григорьева дочь Екатерина		Налицо
						Ивана Григорьева жена Офелия		21
12.	Никита Артемьев	22		40	12.	Никиты Артемьева жена Феврония		30
	Никиты Артемьева сыновья: Гордей	новорожд.		14				
	Спиридон	новорожд.		10				

№ семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после прибыло, лет	Из того числа выбыло, когда именно	Ныне налицо, лет	№ семьи	Женский пол	Во временной отлучке, с какого времени	Ныне налицо, лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ожд.						
	Моисей	новорожд.		3				
13.	Антон Захаров	61		79	13.	Антон Захаров дочери: Екатерина		24
	Антон Захаров сын Харитон	14		32		Агафья		20
	Харитона Антонова сын Сидор	новорожд.		9		Харитона Антонова жена Мария		30
	Антон Захаров другой сын Фёдор	5		23		Его же дочери: Мария		11
						Аксинья		6
14.	Василий Иванов	44		62	14.	Василия Иванова жена Лукерья		48
	Василия Иванова сыновья: Егор	15		33		Его же дочери: Авдотья		24
	Семён	8	В рекруты			Анна		17

№ семьи	Мужской пол	По после дней ревизи ни состо яло и после приб ыло, лет	Из того числ а выб ыло, когд а имен но	Н ын е на ли цо, лет	№ семьи	Женский пол	Во време нной отлуч ке, с каког о време ни	Н ын е на ли цо, лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1826 г.					
	Семён	новорожд.		14		Михаила Иванова жена Анастасия		48
	Иван	новорожд.		7		Его же дочь Авдотья		12
	Василия Иванова брат Михаил Иванов	37	Умер в 1816 г.					
	Михаила сыновья: Никифор	6		24				
	Яков	3		21				
	Павел	1 месяц		18				
15.	Александр Степанов	48	Умер в 1831 г.		15.	Александра Степанова жена Настасья		68
16.	Кузьма Фёдоров	23		41	16.	Кузьмы Фёдорова жена Екатерина		30
	Кузьмы Фёдорова	новорожд.		15		Его же дочери:		15

№ семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после прибыло, лет	Из того числа выбыло, когда именно	Ныне налицо, лет	№ семьи	Женский пол	Во временной отлучке, с какого времени	Ныне налицо, лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сыновья: Кондратий					Настасья		
	Филипп	новорожд.		10		Матрёна		7
	Василий	новорожд.		1/2		Тимофея Фёдорова жена Акулина		32
	Кузьмы Фёдорова брат Тимофей	16		34		Тимофея Фёдорова дочери: Мавра		10
						Анисия		3
						Фёкла		1/2
						Кузьмы Фёдорова племянница Прасковья		39
17.	Савелий Иванов	23		41	17.	Савелия Иванова жена Ульяна		45
	Савелия Иванова сын Гавриил	новорожд.		15		Его же дочери: Авдотья		19
						Акулина		10
18.	Пётр Фёдоров	41		59	18.	Петра Фёдорова		53

№ семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после прибыло, лет	Из того числа выбыло, когда именно	Ныне налицо, лет	№ семьи	Женский пол	Во временной отлучке, с какого времени	Ныне налицо, лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						жена Дарья		
	Петра Фёдорова сын Никита	новорожд.		17		Его же дочь Акулина		21
	Петра Фёдорова брат Михаил	39	Умер в 1826 г.			Михаила Фёдорова жена Офеня		53
	Михаила сын Яков	7		25		Якова Михайлова жена Агафья		35
	Якова сыновья: Семён	новорожд.		10				
	Василий	новорожд.		7				
	Кондратий	новорожд.		5				
19.	Давид Афанасьев	23		41	19.	Давида Афанасьева жена Дарья		30
	Давида Афанасьева сыновья: Иван	новорожд.		14		Его же дочери: Елена		6
	Яков	новорожд.		3		Евдокия		3
20.	Варлам Михайлов	23		41	20.	Варлама Михайлова		45

№ семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после прибыло, лет	Из того числа выбыло, когда именно	Ныне налицо, лет	№ семьи	Женский пол	Во временной отлучке, с какого времени	Ныне налицо, лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						жена Наталья		
	Варлама Михайлова сыновья: Егор	новорожд.		15		Его же дочери: Татьяна		13
	Евдоким	новорожд.		6		Устиния		10
	Ксенофонт	новорожд.		4		Осипа Михайлова жена Авдотья		25
	Варлама Михайлова брат Осип Михайлов	10		28				
	Осипа сын Игнатий	новорожд.		3				
	Варлама Михайлова брат Дмитрий	7		25				
21.	Афанасий Егоров	10		28	21.	Афанасия Егорова мать Агафья		53
	Афанасия Егорова брат Пётр Егоров	7	Умер в 1832 г.			Афанасия Егорова жена Варвара		23
22.	Кузьма	33		51	22.	Кузьмы		48

№ семьи	Мужской пол	По после дней ревизии состояло и после прибыло, лет	Из того числа выбыло, когда именно	Ныне налицо, лет	№ семьи	Женский пол	Во временной отлучке, сколько времени	Ныне налицо, лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Гаврилов					Гаврилова жена Матрёна		
	Кузьмы Гаврилова сын Яков	10		28		Кузьмы Гаврилова дочери: Анна		18 _{1/2}
						Ульяна		15
						Арина		13
						Якова Кузьмина жена Анна		35
						Якова Кузьмина дочь Аграфена		1
						Якова Кузьмина приёмш Акулина		8
23.	Василий Ильин	48		58	23.	Василия Ильина жена Екатерина		53
	Василия Ильина сын Никита	11		29		Василия Ильина дочери: Агафья		26
	Василия	37		55		Марья		15

№ семьи	Мужской пол	По после дней ревизи ни состо яло и после приб ыло, лет	Из того числ а выб ыло, когд а имен но	Н ы н е на ли цо, лет	№ семьи	Женский пол	Во време нной отлуч ке, с каког о време ни	Н ы н е на ли цо, лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ильина брат Пётр Ильин							
	Петра Ильина сын Кузьма	2 недел и	Умер в 1818 г.			Никиты Васильева жена Екатерина		30
						Петра Ильина жена Татьяна		48
						Его же дочь Евгения		9
24.	Григорий Данилов	51		69	24.	Вдова Матрёна Васильева		45
						Вдовы Матрёны Васильевой дочери: Агафья		14
						Феодосия		2
25.	Фёдор Иванов	8		26	25.	Фёдора Иванова жена Дарья Григорьева		26
	Фёдора Иванова сын Иван	новор ожд.		4		Его же дочь Ульяна		1/2
	Фёдора	4		22		Алексея		30

№ семьи	Мужской пол	По после дней ревизи ни состо яло и после приб ыло, лет	Из того числ а выб ыло, когд а имен но	Н ын е на ли цо, лет	№ семьи	Женский пол	Во време нной отлуч ке, с каког о време ни	Н ын е на ли цо, лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Иванова брат Мирон Иванов					Михайлова жена Марья Михайлова		
	Фёдора Иванова дед Алексей Михайлов	27		45		Его же дочь Авдотья		13
	Алексея Михайлова сыновья: Пётр	новорожд.		7				
	Антон	новорожд.		3				
26.	Савелий Васильев	27		45	26.	Савелия Васильева жена Варвара		37
	Савелия Васильева сыновья: Владимир	новорожд.		17		Его же дочери: Екатерина		15
	Иван	новорожд.		5		Марья		8
	Савелия Васильева брат Матвей	8	Умер в 1818 г.			Савелия Васильева сестра Наталия		22
27.	Осип Иванов	31		49	27.	Осипа		48

№ семьи	Мужской пол	По после дней ревизи ни состо яло и после приб ыло, лет	Из того числ а выб ыло, когд а имен но	Н ы н е на ли цо, лет	№ семьи	Женский пол	Во време нной отлуч ке, с каког о време ни	Н ы н е на ли цо, лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Иванова жена Устиния		
	Осипа Иванова от первой жены сын Василий	7	В рекр уты 1831 г.			Осипа Иванова дочь Ульяна		12
	Василия сын Моисей	новор ожд.		3		Василия Осипова дочери: Софья		9
	Осипа Иванова от первой жены сыновья: Иван	4 _{1/2}	Умер в 1820 г.			Анна		6
	Никита	3		21		Никиты Осипова жена Настасья		25
	Пётр	новор ожд.		12				
28.	Павел Фёдоров	29	Умер в 1830 г.		28.	Ивана Павлова жена Фёкла		25
	Павла Фёдорова от первой жены сын Иван	8		26				
	Ивана сын Назар	новор ожд.		3				

№ семьи	Мужской пол	По последней ревизии состояло и после прибыло, лет	Из того числа выбыло, когда именовано	Ныне налицо, лет	№ семьи	Женский пол	Во временной отлучке, с какого времени	Ныне налицо, лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Павла Фёдорова другой сын Авраам	новорожд.		14				
29.	Тимофей Яковлев	42	Умер в 1823 г.		29.	Елисея Осипова жена Дарья		22
	Тимофея Яковлева племянник Елисей Осипов	2		20				
	Елисея сын Ларион	новорожд.		н/л				
30.	Игнатий Леонтьев	32		50	30.	Игнатия Леонтьева жена Анисия Его же дочери: Татьяна Матрёна Авдотья Ефимия		53
	Игнатия Леонтьева сын Игнатий	1½	Умер в 1827 г.					22
								14
								9
								5
31.	Иван Сидоров	26		44	31.	Ивана Сидорова мать		68

№ семьи	Мужской пол	По после дней ревизи ни состо яло и после приб ыло, лет	Из того числ а выб ыло, когд а имен но	Н ын е на ли цо, лет	№ семьи	Женский пол	Во време нной отлуч ке, с каког о време ни	Н ын е на ли цо, лет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Ивана Сидорова сыновья: Василий	1 месяц		18 и мес .		Устинья Иванова		37	
						Ивана Сидорова жена Анисия			
						Его же дочери: Авдотья			9
						Марфа			7
						Вера			4
32.	Фёдор Фёдоров	55	Умер в 1832 г.		32.	Фёдора Фёдорова жена Прасковья		53	
	Фёдора Фёдорова сыновья: Егор	7		25		Его же дочь Агафья		13	
	Яков	новорожд.		14		Егора Фёдорова дочь Марфа		3	
	Григорий	новорожд.		11					
33.	Иван Иванов	46		64	33.				

№ семьи	Мужской пол	По последней ревизии состо яло и после при было, лет	Из того числ а выбыло, когд а имен но	Н ы н е на ли цо, лет	№ семьи	Женский пол	Во вре м е н н о й о т л у ч к е, с ка ко го в р е м е н и	Н ы н е на ли цо, лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого мужского пола на лицо				100	Итого женского пола на лицо			112

Рисунок 3 – Фрагмент оригинального листа ревизской сказки 1834 года

Выводы. Таким образом, материалы ревизской сказки являются наиболее достоверным и полным источником для изучения родственных связей между современными жителями деревни Большое Яндуганово.

Список литературы

[1] Государственный архив Чувашской Республики Фонд 146, Опись № 5, дело № 3. Ревизская сказка 1834 г.- стр. 403 – 419.

[2] Государственный архив Чувашской Республики Фонд 146, Опись № 5, дело № 3. Ревизская сказка 1782 г.- стр. 574 – 582.

[3] Государственный архив Чувашской Республики Фонд 146, Опись № 7, дело № 19. Ревизская сказка 1816 г.- стр. 810 – 822.

[4] Петров А.П. Метрические книги – как источник изучения демографической картины деревни Большое Яндуганово (1901 – 1917 гг.) [Текст] // Инновационные научные исследования. – 2023. № 3-1(27). 138-172 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://ip-journal.ru/>. (дата обращения: 25.11.2023)

[5] Петров А.П. Сведения о родившихся из метрических книг Введенской церкви и села Сотниково в деревне Большое Яндуганово за 1851-1900 годы [Текст] // Инновационные научные исследования. – 2023. № 8-1(31). 41-103 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://ip-journal.ru/> (дата обращения: 25.11.2023).

[6] Старинные карты России и зарубежья с наложением на современные [Электронный ресурс] – URL: <http://etomesto.ru/> (дата обращения: 25.11.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] State Archive of the Chuvash Republic Fund 146, Inventory No. 5, file No. 3. Revision tale of 1834 – pp. 403 – 419.

[2] State Archives of the Chuvash Republic Fund 146, Inventory No. 5, file No. 3. Revision tale of 1782 – pp. 574 – 582.

[3] State Archive of the Chuvash Republic Fund 146, Inventory No. 7, file No. 19. Revision tale of 1816 – pp. 810 – 822.

[4] Petrov A.P. Parish books – as a source for studying the demographic picture of the village of Bolshoye Yanduganovo (1901 –

1917) [Text] // Innovative scientific research. – 2023. No. 3-1(27). 138-172 p. [Electronic resource] – URL: <https://ip-journal.ru/>. (access date: 11/25/2023)

[5] Petrov A.P. Information about those born from the metric books of the Vvedenskaya Church and the village of Sotnikovo in the village of Bolshoye Yanduganovo for the years 1851-1900 [Text] // Innovative scientific research. – 2023. No. 8-1(31). 41-103 p. [Electronic resource] – URL: <https://ip-journal.ru/> (access date: 11/25/2023).

[6] Ancient maps of Russia and abroad with an overlay on modern ones [Electronic resource] – URL: <http://etomesto.ru/> (access date: 11/25/2023).

© А.П. Петров, 2023

Поступила в редакцию 12.11.2023

Принята к публикации 01.12.2023

Для цитирования:

Петров А.П. Ревизская сказка 1834 года деревни Яндуганово Чебоксарского уезда Казанской губернии // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-1(35). С. 22-46. URL: <https://ip-journal.ru/>